

Tracce della funzione zeta di Riemann; utilizzo del CAD.

Autore: Dante Servi Mail: dante.servi@gmail.com

Abstract.

Da un anno sto studiando le tracce risultanti da tre formulazioni della funzione zeta di Riemann, ritengo di aver imparato sulla funzione zeta di Riemann quanto basta per non avere il minimo dubbio che sia vera.

Questo articolo è dedicato a coloro che sarebbero interessati ad analizzare con il CAD le tracce in questione, ma sono frenati dal fatto di non sapere quali caratteristiche deve avere il CAD e soprattutto come ottenere da PARI-GP i risultati formattati in modo che risultino righe di comando per il CAD.

Premessa.

Questo articolo si può considerare un'appendice del preprint "Tracce della funzione zeta di Riemann sul piano complesso" reperibile al seguente link <http://doi.org/10.5281/zenodo.8026728>

Come nel suddetto articolo, chiamo (a) la parte reale di (s) e (b) il coefficiente della parte immaginaria, quindi $s=a+bi$.

Per ottenere i risultati necessari per riportare sul CAD le tracce in questione utilizzo PARI-GP, che consiglio; è gratuito, facile da installare e utilizzare, è veloce, potente, flessibile ...

PARI-GP è scaricabile dal sito <https://pari.math.u-bordeaux.fr>

In effetti il CAD non richiede molti suggerimenti, penso che risulteranno più utili per molti i suggerimenti che fornisco sull'impiego di PARI-GP.

Gli esempi che presento in questo articolo riguardano solo una formulazione della funzione zeta, cosa penso di questa formulazione e delle altre due che ho studiato lo potete trovare nell'articolo di riferimento, del quale segnalo le sezioni 10 ed 11 aggiunte recentemente.

$$\zeta(s) = \sum_{n \geq 1} \frac{1}{n^s}, \quad \Re(s) > 1$$

1. Caratteristiche che il CAD deve avere.

- Non serve un CAD 3D, le tracce in oggetto si sviluppano su un piano bidimensionale, che dovrebbe essere il piano Complesso; ricordo però che il piano Complesso stato ricavato dal piano Cartesiano assumendo che l'asse (y) fosse l'asse immaginario e l'asse (x) fosse l'asse reale.
- Deve avere una riga di comando che possa accettare vengano incollate un numero non limitato di stringhe di testo, oppure deve accettare comandi tramite script.
- Deve consentire di lavorare sui quattro quadranti del piano Cartesiano.
- Per quanto riguarda il numero di decimali impostabili per le quote più sono e meglio è, ma si tratta di un problema superabile.

2. Funzioni e comandi di PARI-GP utili per ottenere i dati necessari al CAD.

Per ottenere da PARI-GP i risultati necessari, mi sono creato una funzione personalizzata; la base è la funzione $\text{sum}(X=a, b, \text{espr})$ di PARI-GP da cui ho ricavato la seguente, per la formulazione che ho scelto.

```
Z(f,s)=sum(n=1,f,1/n^s)
```

Questa funzione fornisce il valore di $Z(f,s)$ per $n=f$, è quindi una utile base di partenza, ma per il CAD serve poter estrarre tutti punti della traccia o della parte di traccia che interessa.

Le seguenti righe di comando per PARI-GP consentono di ottenere i valori di $Z(f,s)$, per (n) da $(f1)$ ad $(f2)$; come dati richiedono (a) , (b) , $(f1)$ ed $(f2)$.

```
Z(f,s)= sum(n=1,f,1/n^s)
a=
b=
s=a+b*I
f1=
f2=
for(f=f1,f2, print(real(Z(f,s)) ", " imag(Z(f,s))))
```

La funzione personalizzata che realizza i calcoli per ottenere i punti relativi ai vertici della traccia, ha il difetto di ricominciare da $n=1$ per il calcolo di ogni nuovo punto.

Per valori finali di (n) grandi il tempo di attesa può diventare eccessivamente lungo.

Per questi casi ho in qualche modo risolto il problema con le seguenti righe di comando.

```
Z(f,s)=sum(n=1,f,1/n^s)
a=
b=
s=a+b*I
f1=
f2=
fb1=f1-2
fb2=f1-1
Base=Z(fb1,s)
Z(f,s)=Base+sum(n=fb2,f,1/n^s)
for(f=f1,f2, print(real(Z(f,s)) ", " imag(Z(f,s))))
```

I dati richiesti sono sempre (a) , (b) , $(f1)$ ed $(f2)$, faccio notare che deve essere $f1 \geq 2$.

La riga di comando di PARI-GP consente di incollare una serie di stringhe di testo scritte in precedenza con un editor, che può essere Notepad di Windows o simili.

Se nel testo sono presenti caratteri non validi per PARI-GP si otterranno degli errori, ma a volte un risultato non formattato nel modo desiderato.

PARI-GP non consente di copiare direttamente il testo ma può scrivere i risultati in un file, per attivare la scrittura si può anche utilizzare il comando `default(log,1)`.

Con questo comando PARI-GP scrive i risultati dei calcoli nel file `pari.log` che si trova nella cartella principale nella quale è stato installato.

Volendo è possibile con il comando `default(logfile, <percorso><nomefile>)` assegnare il percorso ed in nome del file desiderati, la scrittura nel file assegnato va comunque attivata con il comando `default(log,1)`.

3. Controllo ed adattamento del testo per il CAD.

Il testo da trasferire al CAD deve iniziare con la riga che contiene il comando, il quale può essere "linea" o "line" ma può anche essere "plinea" o "pline" o altri equivalenti accettati dal CAD.

Come già evidenziato, normalmente il CAD non accetta numeri in notazione scientifica, in conclusione le prime tre righe nel caso in esempio dovrebbero essere le seguenti.

```
linea  
0,0  
1.00000000000000000000000000000000,0
```

Le prime volte penso che si vorrà ottenere delle tracce complete (fino a $\text{round}(b/\pi)$), in seguito si potrà desiderare di ottenere solo la parte di traccia che interessa.

Consiglio nel secondo caso di aggiungere (salvo casi particolari) oltre al comando anche la seconda riga, in modo da ottenere una linea che inizia dall'origine e si collega alla parte di traccia che interessa.

Il motivo è quello di individuare facilmente una parte di traccia che può essere anche molto piccolo e di avere un collegamento certo con l'origine.

Come per PARI-GP, quasi certamente il CAD richiederà che le righe di comando non contengano caratteri speciali non strettamente necessari, quindi per le modifiche necessarie occorre utilizzare un editor equivalente a Notepad.

4. Trasferimento dei dati al CAD.

Prima di tutto bisogna essere in grado di localizzare ed evidenziare l'origine del piano.

Bisogna aver presente che il CAD consente di disegnare figure con dimensioni di parecchi millimetri, le tracce che vogliamo ottenere saranno figure della dimensione di pochi millimetri.

Normalmente il CAD consente di impostare i limiti del disegno e di adeguare la visualizzazione iniziale ai limiti impostati.

Conviene impostare limiti che delimitano una finestra di pochi millimetri e scelti in modo da avere l'origine al centro dello schermo; le prime volte forse conviene tracciare gli assi del piano.

Il comando seguito dalle coordinate dei punti è un classico che dovrebbe essere compatibile con qualunque CAD; con le righe di comando corrette come descritto, il CAD deve quindi realizzare la seguente traccia.

Se il CAD non accetta che vengano incollate un numero non limitato di stringhe di testo, occorre che accetti gli script, in questo caso il file creato da PARI-GP dovrà probabilmente avere l'estensione richiesta dal CAD per i file script.

Se il CAD accetta gli script deve avere un comando che consente di individuare il file ed avviare lo script.

Nell'articolo del quale ho fornito il link si possono trovare diverse tracce, per le quali ho indicato quale formulazione della funzione zeta è stata utilizzata, i valori di (a) e (b) ed anche i valori di (n) iniziali e finali della traccia.

Per chi volesse provare a realizzare le Fig. 6 e 7 presenti nell'articolo di cui sopra, forse ha bisogno di un ulteriore aiuto.

Ecco le righe di comando che consentono di ottenere le due parti che compongono la traccia rappresentata nella Fig. 6.

```
Z(f,s)=sum(n=1,f,1/n^s)
a=1/2
b=10000.0653454145353147502287213889928
s=a+b*I
f1=3083
f2=3183
default(log,1)
for(f=f1,f2, if(f/2 > truncate(f/2), print("linea\n" real(Z(f,s)) ", " imag(Z(f,s))), print(real(Z(f,s)) ", " imag(Z(f,s)) "\n")))
```

(f/2) > truncate(f/2) impone siano disegnati i vettori con inizio in (n) dispari, quindi terminano in (n) pari.

```
Z(f,s)=sum(n=1,f,1/n^s)
a=1/2
b=10000.0653454145353147502287213889928
s=a+b*I
f1=3083
f2=3183
default(log,1)
for(f=f1,f2, if(f/2 == truncate(f/2), print("linea\n" real(Z(f,s)) ", " imag(Z(f,s))), print(real(Z(f,s)) ", " imag(Z(f,s)) "\n")))
```

(f/2) == truncate(f/2) impone siano disegnati i vettori con inizio in (n) pari, quindi terminano in (n) dispari.

Faccio presente che in entrambi i casi PARI-GP inserisce un numero in notazione scientifica. Ricordo che occorre sempre cancellare tutte le righe che precedono il primo comando "linea".

In questi due casi non vanno inserite all'inizio le seguenti due righe.

```
linea
0,0
```

Ovviamente in entrambi i casi se il CAD richiede un comando diverso da "linea" occorre correggere l'ultima delle righe di comando che ho messo a disposizione.

Questo è il link che corrisponde a questo preprint.

<http://doi.org/10.5281/zenodo.8218690>

Questo è il link della traduzione in Inglese di questo preprint.

<http://doi.org/10.5281/zenodo.8218694>